

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ЖЕНЩИН

¹Мирхасилова Зулфия Кочкаровна, ²Фазлидинова Хилола Бахром кизи, PhD,
доцент, ³Зокирова Нозимахон Собировна,

¹кафедры БЖД, НИУ «ТИИИМСХ»

²магистр НИУ «ТИИИМСХ»

³докторант НИУ «ТИИИМСХ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659512>

Аннотация. В статье описывается занятость и экономическая активность женщин по разным странам Мира. Также приведено участие женщин в различных сферах труда в Узбекистане. Наибольшая часть женщин работают в сфере здравоохранения и образования. Приведены преимущества женщин по трудовому кодексу Узбекистана.

Ключевые слова: охрана труда, женщина, трудовое законодательство, безопасность

Abstract. The article describes the employment and economic activity of women in different countries of the world.. The participation of women in various spheres of labor in Uzbekistan is also given. The largest share of women work in the health and education sectors. The advantages of women under the labor code of Uzbekistan are given.

Keywords: labor protection, woman, labor legislation, safety

Annotatsiya. Maqolada dunyoning turli mamlakatlarida ayollarning bandligi va iqtisodiy faolligi tasvirlangan. Shu bilan birga O'zbekistonda xotin-qizlarning turli sohalarda mehnat qilishi ko'rib chiqilgan. Ayollar ko'proqi sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida ishlaydi. Maqolada O'zbekiston Mehnat kodeksida ayollarga nisbatan imtiyozlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mehnatni muhofaza qilish, ayol, mehnat qonunchiligi, xavfsizlik

Женщина в современном мире-это мать, хранительница семейного очага, она имеет большое влияние на воспитание детей, вместе с тем женщина-активная личность, которая получает образование, работает в различных сферах и вносит свой вклад в развитие страны.[1]

Рассматривая занятость и экономическую активность женщин, можно сказать, что на период 2019 года для экономической активности составляет по разным странам Мира: В Болгарии -48 %, в России—49 %, Австрии-45 %, Великобритании-46 %, Бельгии-50 %, Испании, Германии и Нидерландов-45 %, Дании, Швеции и Франции-47 % в Италии-41% [2;8] В рисунке 1 представлен график активности женщин по различным странам. По графику можно видеть, что большинство процентов работающих женщин приходится на такие страны как Бельгия, Россия, Болгария и Великобритания.

Рис. 1 Занятость и экономическая активность женщин в Мире

В Узбекистане работа женщин в сфере образования составляет 34 %, здравоохранение-19 %, промышленности-14 %, в сфере Сельского хозяйства-11 %, в торговле, общественном питании, снабжении, сбыте и закупки-6 %, транспорте и коммуникации-3%, в строительстве -3 %, в культуре и искусстве – 2% и работа в других отраслях составляет -8% (рис 2)

Рис 2 Участие женщин в различных сферах труда в Узбекистане

В нашей стране женщины составляют 49,6 % населения Узбекистана. Доля женщин в формальной занятости все еще ниже, чем у мужчин. На рынке труда четко отслеживаются гендерные тенденции: женщины широко представлены в социальных секторах (образование, здравоохранение и социальные услуги, гостиничный сервис и общественное питание) с более низкими зарплатами, и мужчины доминируют в технических и других, более доходных отраслях (например, строительство, финансы, промышленность, транспорт, связь). [3;4;5;6]

Охрана труда на предприятии представляет собой комплекс законодательных и нормативных актов, которые регулируют условия труда при производстве тех или иных работ. Обращаем внимание на то, что именно охрана труда женщин, выделяется в отдельный параграф в новом трудовом кодексе Узбекистана. «Особенности правового регулирования труда женщин и лиц, занятых исполнением семейных обязанностей»- так называется отдельный параграф для охраны труда женщин. В этом разделе предоставляется

11 статей посвященных охраны трудовой деятельности женщин. Так в статье 392 говорится о «запрещение отказа в приеме на работу или снижения размера оплаты труда по причинам беременности или наличия детей» В этой статье выделяется, что работодатель не имеет право отказывать беременной женщине или женщине с маленькими детьми в работе, а в случае отказа должен письменно обосновать отказ. В статье 393 выделяется «Дополнительные меры по охране труда женщин». Здесь говорится что, работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом рекомендаций, утверждаемых Министерством занятости и трудовых отношений и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Республиканской трехсторонней комиссией по социально-трудовым вопросам, вправе устанавливать перечень отдельных работ с неблагоприятными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Запрещается подъем и перемещение женщинами тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. О переводе беременных женщин на более легкую или исключаящую воздействие неблагоприятных производственных факторов работу, приводится в статье 394 трудового законодательства. В этой статье уделяется внимание беременным женщинам. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, или они по их заявлению переводятся на более легкую либо исключаящую воздействие неблагоприятных производственных факторов работу с сохранением средней заработной платы по прежней работе. Статья 404 посвящена «отпуску по беременности и родам» [3;9]

В статье предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью семьдесят календарных дней до родов и пятьдесят шесть (в случае осложненных родов или при рождении двух или более детей — семьдесят) календарных дней после родов с выплатой пособия в размере, установленном законодательством, но не менее семидесяти пяти процентов от средней месячной заработной платы. В целом трудовой кодекс посвящён интересам работников, работодателей и государства, а также справедливые и безопасные условия труда, охрану трудовых прав и здоровья работников.

Выводы и рекомендации. Физиологические особенности женского организма, интересы охраны материнства и детства диктуют ряд требований, касающихся охраны труда и здоровья женщин, которые закреплены кодексом законов о труде и законом «Об охране труда» нашей республики. Запрещено использование труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в соответствии с трудовым законодательством, способствуют совмещению женщиной трудовой деятельности с семейными обязанностями. Законы и статьи трудового кодекса разработаны с учетом психофизиологических особенностей организма женщин и направлены на особую защиту от вредных производственных факторов на женский организм. Также направлены для благополучия в семейной жизни работающих женщин и подрастания нового, здорового поколения. В связи с этим, хотелось бы рекомендовать сократить рабочий день женщин на один час с сохранением полной заработной платы. Так как, женщина, придя с работы должна успеть забрать ребенка с садика, со школы и успеть приготовить ужин и заняться другими домашними делами. Согласно программе гендерного равенства и трудовых законодательств в вопросах труда женщин, рекомендуется больше развивать труд женщин в общественных делах, а также участие женщин в руководящих должностях.

REFERENCES

1. Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.12.2020 г.)
2. Обновленная гендерная оценка по стране <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/495911/uzbekistan-country-gender-assessment-update-ru.pdf>
3. З.Мирхасилова, Н.Норкузиева, The role of gender equality for women workers European Journal of Life Safety and Stability (EJLSS) ISSN 2660-9630
4. Закон «Об охране труда» РУз. ЗРУ-410-сон 22.09.2016
5. Мирхасилова З. Gender equality and women's labor protection in Uzbekistan Journal NX A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN2581-4230. 25 May 2021.
6. I. Akhmedov, Z Mirkhasilova, S. Usmanov On the Safety of Construction of Buildings and Structures in Difficult Soil Conditions European journal of life safety and stability (EJLSS)ISSN2660-9630 www.ejlss.indexedresearch.org Volume 18, 2022
7. Краткий информационный доклад Женщины в Республике Узбекистан <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/149311/women-uzbekistan-ru.pdf>)
8. Великсар А.Е., Арсеньев Ю.Н. Роль и значение современных женщин на рынках труда и государственных услуг обществу. Образование и проблема развития общества №1(5) 2018
9. Трудовой кодекс Руз. 30.04.2023. <https://lex.uz/docs/6257291>